

YOSH VOLEYBOLCHILARNING TEZKOR-KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA HARAKATLI O'YINLARNI QO'LLASH TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977498>

dots. F.T. Masharipov

UrDU Sport faoliyati kafedrasi mudiri

Madaminov Sardorbek Shomurotovish

UrDU Jismoniy madaniyat fakulteti magistranti

Sardormadaminov085@gmail.com

KIRISH

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusining asoslanishi va uning dolzarbligi.

Bugungi kunda respublikamizda voleybol sport turiga tanlab olish, yo'naltirish va turli Yosh guruhlariga mansub voleybolchilar tayyorlash xususiyatlari, texnik va taktik tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, sakrovchanlik, maxsus tezkorlik, maxsus chidamkorlik, va sakrash chidamkorligi sifatlarini tarbiyalashga yo'naltirilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan, hujumda qo'llaniladigan yakka taktik harakatlarga o'rgatish va mashg'ulotlar jarayonida qo'llaniladigan texnik vositalarni ishlab chiqish va maxsus tayyorgarlikni nazorat qilish yuzasidan ilmiy izlanishlar o'tkazilgan. Biroq voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi, xususan tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishda harakatli o'yinlarni jismoniy holati darajasi bo'yicha tabaqalashtirib olib borish zarurati etarli darajada o'rganilmaganligini hisobga olib, ushbu yo'nalishda kompleks ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurati yuzaga kelmoqda.

Voleybol o'quv fani sifatida barcha ta'lim muassasalari o'quv rejasiga kiritilgan, darsdan va ishdan tashqari vaqtlarda faoliyat ko'rsatadigan sport to'garaklari, BO'SMlar, sport klublarida maxsus rejalashtiruv hujjatlariga asoslangan o'quv-trenirovka jarayoniga joriy etilgan.

Shu bilan bir qatorda, ayni kunda voleybol bo'yicha iste'dodli sport zaxiralari va yuqori malakali, raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash hamda ommaviy voleybol geografiyasini yanada kengaytirish, mashg'ulot va musobaqalarni ilmiy asosda tashkil qilish zaruriyati bilan bog'liq.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Zamonaviy voleybolda o'yin malakalarining samaradorligi maxsus jismoniy sifatlar bilan bevosita bog'liq. Binobarin yuqori mahoratli voleybolchilarni tayyorlash jarayonida maxsus jismoniy

sifatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa voleybol o'yinida tez uzatilgan to'pga xujum zarbasini bajarish, to'p qabul qilish va uzatish, zonalar bo'ylab to'siq qo'yish kabi o'yin malakalarni amalga oshirish uchun voleybolchidan katta tezkorlik talab etiladi. Bu esa zamonaviy voleybolda tezkor-kuchlilik qobliyatini ham izchillik bilan shakllantirish zaruriyatini o'rtaga tashlamoqda. Ta'kidlash o'rinliki, sakrab ijro etiladigan o'yin malakalari (xujum zarbasi, to'siq qo'yish, to'p uzatish va qabul qilish, to'p kiritish) bir musobaqa uchrashuvi davomida bir necha marta qaytarilishi mumkin. Demak ushbu malakalarni ko'p marotaba ijro etilishi uchun maxsus jismoniy sifatlarning qanchalik rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. SHunday ekan maxsus jismoniy sifatlarni dastlabki o'rgatish bosqichidan boshlab toki takomillashuv jarayonining eng yuqori bosqichigacha uzluksiz shakllantirib borilishi maqsadga muvofiqdir (Y.D.Jeleznyak, 1973; A.B.Belyayev, 1975; Axmerov, 1978; L.R.Ayrapetyans, 1983; M.Bayirbekov, 2003; Ayrapetyans L.R., Pulatov A.A. 2011 va boshqalar). Dastlabki o'rgatish bosqichida Yosh voleybolchilarga maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi mashqlarni juda ehtiyotkorlik bilan qo'llash pedagogik jarayonning eng asosiy sifatlaridan biridir. Chunki, me'yoridan ortiq bo'lgan mashqlarni surunkali qo'llash katta yuklama sifatida, oyoq mushaklarini va bo'g'inlarda zo'riqish asoratini vujudga keltirishi mumkin.

Aksincha me'yoridan kam darajadagi yuklama berganda maxsus jismoniy sifatlarning rivojlantirmasligi yoki sust rivojlanishi isbotlangan. Demak, Yosh voleybolchilarni tayyorlash jarayonida, ayniqsa dastlabki o'rgatish bosqichida, tezkor-kuch sifatlarning rivojlantirishda harakatli o'yinlarni qo'llash samaradorligini tadqiqot asosida isbotlab berish dolzarb masalalaridan biridir.

Ishning maqsadi. 12-14 Yoshli voleybolchilarning harakatli o'yinlar yordamida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishdan iborat.

Ishning ob'ekti - 12-14 Yosh voleybolchilarning mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va uni amalga oshirishning shakllari hamda uslublari.

Ishning predmeti - Yosh voleybolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarliklarining rivojlantirish uslubiyati.

Ishning ilmiy yangiligi:

- 12-14 Yoshli voleybolchilarning tezkor-kuchlilik sifatlarini rivojlantirish darajasi aniqlandi;

- mashg'ulotlar jarayonida Yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirishga doir harakatli o'yinlar samaradorligi aniqlandi.

Ishning nazariy ahamiyati. Yosh voleybolchilarning maxsus jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati hamda jismoniy holatini aniqlashning dinamikasini ishlab chiqish va joriy etishdan iborat.

Ishning amaliy ahamiyati. Yosh voleybolchilarning maxsus jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida ularning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirishga va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan.

Ishning farazi. Yosh voleybolchilarning maxsus jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda jismoniy tarbiya vositalarini jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil qilinganda yuqori natijalarga erishiladi.

3.2.1-jadval

12-14 Yoshli shug'ullanuvchilar fikrini o'rganish va tahlil qilish (n=20)

No	Savollar	Ha %	Yo'q %	Qisman %
1	Voleybol o'yiniga xos maxsus jismoniy arni bilasizmi?	12 60%	2 10%	6 30%
2	Siz o'zingizni jismoniy holatingizni lay olasizmi?	6 30%	6 30%	8 4%
3	Murabbiyngiz mashg'ulotlarda tezkorlik sifatini rivojlantirishga katta e'tibor dimi?	4 20%	10 50%	6 30%
4	Sport tayyorgarligini oshirishda harakatli lar samarali deb o'ylaysizmi?	4 20%	11 55%	5 25%
5	Tezkor-kuchlilik sifatlarini rivojlantirishda abbiyngiz harakatli o'yinlardan alanadimi?	3 15%	12 60%	5 25%
6	Murabbiyngiz jismoniy holatingizdan chiqib yuklamalar beradimi?	4 20%	9 45%	7 35%

3.2. Pedagogik tadqiqot natijalari

Yosh voleybolchilarning maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirish uslublarni aniqlash bo'yicha voleybol bilan shug'ullanuvchi 20 anfar 12-14 yoshli o'g'il bolalar tanlab olindi. Ularning tezkor-kuchlilik sifatlarini aniqlash uchun testlar o'tkazildi. Unda turgan joyda balandlikka sakrash, yugurib kelib balandlikka sakrash 4x10 metrga mokisimon yugurish testlaridan foydalanildi.

Ushbu tadqiqot natijalari jadvalda berilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tekshiriluvchilarda sakrovchanlikni aniqlash uchun o'tkazilgan turgan joyda

balandlikka sakrash test sinovida har bir bola o'ziga xos sakrovchanlik sifatiga ega ekanligi namoyon bo'ldi. Turgan joyda balandlikka sakrash test sinovlari bo'yicha qayd etilgan eng yaxshi ko'rsatkich (23) va eng yomon krsatkich (19) orasidagi farq 4 sm ga teng bo'ldi. O'rtacha ko'rsatkich 21.15ga teng ekanligi aniqlandi. Yugurib kelib balandlikka sakrash test sinovida esa eng yaxshi natija (35) bilan eng yomon natija (29) o'rtasidagi farq 6 smga teng bo'ldi. O'rtacha natija 31.5 ni tashkil qildi.

3.3.1-jadval

12-14 Yoshli valeybolchilarda tezkor-kuchlilik sifatlarining rivojlanganlik holati (n=20)

No	Ism va familiyasi	Turgan joyda balandlikka sakrash sm	Yugurib kelib balandlikka sakrash sm	4x10 metrga isimon yugurish
1	Abdisheripov E	20	30	11,9
2	Gulimboyev M	21	31	11,8
3	Gulimmatov M	19	29	11,8
4	Hayitov X	20	30	12,0
5	Jumaboyev N	21	31	11,6
6	Matniyazov F	23	32	11,7
7	Olloyorov N	22	32	11,5
8	Polvonnazarov Sh	21	30	11,4
9	Qo'Ziboyev Sh	20	32	11,6
10	Qurambayev M	21	33	11,7
11	Quramboyev M	22	31	11,6
12	Quronboyev E	20	32	11,8
13	Rajabov D	20	30	11,9
14	Raximov L	20	31	12,0
15	Raximov R	21	30	11,6
16	Rustamboyev Sh	22	34	11,5
17	Sadullayev D	23	35	11,0
18	Sharipboyev Z	22	32	11,4
19	Sharipova N	22	32	11,5
20	Shuhratov O	23	33	11,3
	Σ xi	423	630	232,6
	Min-max	19-23	29-35	11,0-11,9
	X ± δ	21,15±0,7	31,5±0,9	11,63±0,4

Mazkur tezkorlik sifatini aks ettiruvchi 4x10 metrga mokimon yugurish test sinovida esa qarama-qarshi yo'nalishda ijro etilishi jihatidan ancha murakkab bo'lganligi uchun, qayd etilgan eng kichik ko'rsatkich (eng yaxshi natija) (11.0) bilan eng katta ko'rsatkich (ya'ni uzoq muddatni bildiruvchi yomon natija) (11.9)

o'rtasidagi farq 0.9 soniga teng bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki, har bir bola o'ziga xos tayyorgarlikka ega ekan.

Demak, shundan xulosa qilish mumkinki, yosh sportchilar mashg'ulotlarda harakatli o'yinlarni muntazam o'tkazish ularni tezkor sakrovchanlik va tezkor-kuchlilik qobiliyatini oshirishda katta rol o'ynaydi.

Yuqorida qayd etilgan adabiyotlar tahlilidan shu narsa ko'rinib turibdiki, zamonaviy voleybol bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqa o'yinlarida ijro etiladigan aksariyat malakalarni (to'p kiritish, zarba berish, to'siq qo'yish, qabul qilish, uzatish) samarali bajarish uchun sakrovchanlikni va tezkor-kuchlilikga alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, 4 va 5 partiya davom etadigan o'yinlarda mazkur sifatlarning ahamiyati yanada ortadi. Ko'pgina adabiyotlar bu sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar majmuasi aniq taqdim etilgan (Jeleznyak Y.D., Ivoylov A.V., Jeleznyak Yu.D.).

Ammo bu sifatlarni turli Yoshdagi voleybolchilarda rivojlantirishga qaratilgan majmuasi adabiyotlarda aniq tavsiya sifatida taqdim etilmagan.

Turli maqsad sari ijro etiladigan sakrash sifatini rivojlantirish mashqlar yordamida amalga oshirilishi ma'lum bo'ldi. Tezkor sakrashga oid mashqlarni murakkablashtirilgan sharoitlarda qo'llash masalasiga etarli darajada ahamiyat berilmas ekan, binobarin tanlab olingan mavzu dolzarb bo'lib, tadqiqot asosida amalga oshirilishini taqozo etadi. Ta'kidlash joizki, tezkor sakrovchanlikni rivojlantirishni dastlabki bosqichdan boshlab, ya'ni 12-14 Yoshli bolalarda shu qobiliyatni maqsadga muvofiq shakllantirish yaxshi natija berishi, shu bolalarda sport mahoratini samarali oshirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun sakrab to'p kiritish, uzatish, qabul qilish, zarba berish, to'siq qo'yish malakalarni harakatli o'yinlar yordamida oshirish yaxshi samara beradi.

Demak shunday xulosa qilish mumkinki Yosh sportchilar mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarni qo'llash ularni sakrash, kuch hamda tezkorlik kobiliyatlarini oshirishda katta rol o'ynaydi.

Binobarin, tanlab olingan mavzu dolzarb bo'lib, tadqiqot asosida amalga oshirilishini taqozo etadi. Ta'kidlash joizki, tezkor sakrovchanlik va tezkor-kuchlilik qobiliyatini shakllantirishni dastlabki o'rgatish bosqichidan boshlab harakatli o'yinlar yordamida, ya'ni 12-14 Yoshli bolalarda shu qobiliyatlarni maqsadga muvofiq shakllantirish yaxshi natija berishi va sport mahoratini samarali oshirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki, shu Yoshda sakrab ijro etiladigan malakalarni sakramagan holatda mashq qilish mo'ljallangan natijani bermaydi. Boshqacha qilib aytganda, bir malakaga o'rgatib, shu malakani boshqacha usulda bajarishga qaytadan o'rgatish juda mushkul jarayon. Shuning uchun sakrab to'p

kiritish, uzatish, qabul qilish, zarba berish, to'siq, qo'yish malakalarini dastlabki o'rgatish bosqichidan boshlash darkor.

Ushbu dissertatsiya aynan shu masalalarni tadqiqot yordamida o'rganishga bag'ishlangan.

Yosh voleybolchilarning tezkor-kuchlilik sifatlarini rivojlantirishda harakatli o'yinlardan foydalanish samaradorligi.

Tezkor-kuchlilik sifatlarini rivojlantirishda turli uslublar bilan birga harakatli o'yinlardan foydalanish samara beradi. Mazkur ishning maqsadiga asosan, tezkorlik sifatini rivojlantirish uchun biz harakatli o'yinlardan foydalandik. Shug'ullanuvchilarni 10 tadan qilib 2 ta guruhga ajratdik. Birinchi guruhda mashg'ulotlar an'anaviy dastur asosida olib borildi. Ikkinchi guruhda esa harakatli o'yinlar qo'llanildi. Ikkinchi guruhga tezkor-kuchlilik sifatini rivojlanti-rishga yordam beruvchi "Olomon poyga", "Quvlashmashoq", "Qo'l ushlab qovlashmochoq o'yini", "Yiqilayotgan tayoqcha", "Qarmoqcha", "Qurbaqacha sakrash estafetasi" o'yinlari berildi.

"Olomon poyga" o'yini signal bilan ro'molcha berilgan jamoaning chavondazlari o'z otlariga minadilar va ro'molchani o'zaro uzatib yuboradilar. Ikkinchi jamoaning chavondazlari uzatilayotgan ro'molchani egallashga harakat qiladilar. Agar bunga erishsalar, u holda o'z navbatida ular ro'molchani o'zaro uzata boshlaydilar. Ro'molcha erga tushirib yuborilgan taqdirda beriladi.

"Quvlashmashoq" boshlovchi qo'lini ko'tarib men quvlayman deydi. SHundan keyin hamma o'yinchilar maydon ichida yuguradilar. YUoshlovchi yuguruvchilarni tutishga harakat qiladi. Tutilgan o'yinchi boshlovchi o'rnini egallaydi. O'yin shu tarzda davom ettiriladi.

"Qo'l ushlab qovlashmashoq o'ynash". O'yin uchun maydonning hamma tomoni chiziq bilan chegaralanadi. Onaboshi o'yinchilar orasida turadi. O'yinchilarning hammasi maydon bo'ylab tarqalib qochadilar. Quvlovchi biror bolani tutib olmoqchi bo'ladi. Havf tug'ilmagan paytda u yonidagi o'rtog'ini yordamga chaqirib u bilan qo'l ushlab olishi mumkin. Qo'l ushlab olganlar tutilgan hisoblanmaydi. Agar o'rtog'i bilan qo'l ushlabga ulgirmagan bolani onaboshi tutib olsa u o'z rolini shu tutilgan bola bilan almashadi. Agar onaboshi ancha vaqtgacha hech kimni tutolmasa, boshqa onaboshi tayinlashadi. O'yin shu tarzda davom etadi. Umuman tutilmagan o'yinchi g'olib hisoblanadi.

"Yiqilayotgan tayoqcha" o'yini. Hamma o'yinchilar diametri 6-8 m bo'lgan doira atrofiga turib, ketma-ket sanashadi. Birinchi raqamli o'yinchi doira o'rtasida tayoqchani erga tik ushlab turadi. Qattiq ovoz bilan xoxlagan raqamli o'yinchini chaqirib tayochani qo'yib yuboradi. Chaqirilgan o'yinchi tezda yiqilayotgan

tayoqchani ushlab qolishi kerak. Agar tayoqchani ushlab qololmasa, boshqaruvchi bo'ladi. Raqamli chaqirmasdan turib tayoqchani qo'yib yuborish mumkin emas. O'yinchilar bir birlariga xalaqit qilmasligi kerak.

"Qarmoqcha" hamma bolalar doira hosil qilib turadilar. Boshlovchi doira o'rtasida turib arqonchani o'z atrofida aylantiradi, o'yinchilar xaltaga tegib ketmaslik uchun sakrab turadilar. O'yin shu tarzda davom etadi.

3.3.2-jadval

Pedagogik tadqiqotdan so'ng nazorat guruhida tezkor-kuchlilik sifatining rivojlanganlik darajasi (n=10)

No	Ism, familiyasi	Turgan joyda nlikka sakrash, m	Yugurib kelib ndlikka sakrash, sm	4x10 metrga isimon yugurish,
1	Abdisharipov E	21	31	11,6
2	Gulimboyev M	22	32	11,5
3	Gulimmatov M	20	31	11,5
4	Hayitov X	21	31	11,5
5	Jumaboyev N	22	32	11,3
6	Matniyazov F	23	33	11,2
7	Olloyorov N	23	32	11,1
8	Polvonnazarov Sh	22	32	11,1
9	Qo'Ziboyev Sh	21	33	11,2
10	Qurambayev M	22	33	11,2
	Σ xi	217	320	113,2
	Min-max	20-23	31-33	11,1-11,6
	X ± δ	21,7±0,6	32,0±0,9	11,32±0,4

"Qurbaqacha sakrash estafetasi" ikki jamoa tuzilib har bir jamoadan bittadan o'yinchi start chiziqiga turadi. Belgilangan marraga kim birinchi borsa g'olib bo'ladi. SHu tarzda o'yin davom etadi.

Pedagogik tadqiqotdan so'ng har ikkala guruhda shug'ullangan bolalarda tezkor-kuchlilik sifatlarini rivojlanganlik darajasi jadvallarda keltirilgan.

3.3.3-jadval

Pedagogik tadqiqotdan so'ng tadqiqot guruhida sakrovchanlik va tezkorlik sifatining rivojlanganlik darajasi (n=10)

No	Ism, familiyasi	Turgan joyda nlikka sakrash, m	Yugurib kelib ndlikka sakrash, sm	4x10 metrga isimon yugurish,
1	Quramboyev M	24	34	10,2
2	Quronboyev E	22	35	10,3

3	Rajabov D	23	34	11,0
4	Raximov L	24	33	10,2
5	Raximov R	24	33	10,3
6	Rustamboyev Sh	24	37	11,0
7	Sadullayev D	24	37	10,3
8	Sharipboyev Z	25	36	10,4
9	Sharipova N	24	36	10,9
10	Shuhratov O	25	36	11,0
	Σ xi	239	351	105,6
	Min-max	22-25	33-37	10,2-11,0
	X ± δ	23,9±0,2	35,1±0,3	10,5±0,1

Tadqiqotdan avval va keyin har ikkala guruhdagi natijalar solishtirib chiqilsa, turgan joyda balandlikka sakrash testida nazoart guruhida o'rtacha natijalar atigi 20.8 dan 21.7 ga yaxshilangan va 4.3% usgan bo'lsa, bu ko'rsatkich tadqiqot guruhida 21.5 dan 23.9 ga yaxshilandi, ya'ni o'sish 11% tashkil etdi. Nazorat guruhida farq 0.9 bo'lsa, tadqiqot guruhida farq 2.4 ni tashkil qildi.

Yugurib kelib balandlikka sakrash testida nazorat guruhida o'rtacha natijalar 31dan 32 ga yaxshilangan bo'lcha, o'sish 32 % bo'lsa tadqiqot guru hi o'rtasa natija 32 dan 35.1 ga yaxshilanib o'sish 9.7%ni tashkil qildi. Nazorat guruhidagi farq 1 ga teng bo'lsa, tadqiqot guruhidagi farq 3.1 ga teng bo'ldi.

3,3.4-jadval

Pedagogik tadqiqotdan oldin va keyin har ikkala guruhdagi natijalar (n=20)

№	Test mashqlari	Guruhlar		
		Nazorat X ± δ	Tadqiqot X ± δ	
1	Turgan joyda balandlikka sakrash, m	Tadqiqotdan	20,8±0,9	21,5±0,7
		Nazoratdan	21,7±0,6	23,9±0,2
2	YUgurib kelib balandlikka sakrash, sm	Tadqiqotdan	31,0±0,4	32,0±0,6
		Nazoratdan	32,0±0,9	35,1±0,3
3	4x10 metrga moki-simon o'tirish, s	Tadqiqotdan	11,7±0,8	11,5±0,5
		Nazoratdan	11,32±0,4	10,5±0,1

Tezkorlikni rivojlantiruvchi 4x10 mga mokisimon sakrash testida esa nazorat guruhida o'rtacha natija 11.7 dan 11.32 ga yaxshilanib o'sish 3.3% ga teng bo'lgan bo'lsa, tadqiqot guruhida o'rtacha natija 11.5 dan 10.1 ga yaxshilanib o'sish 9.4%ni tashkil qildi. Nazorat guruhidagi farq 3.8 ga teng bo'ldi, tadqiqot guruhidagi farq esa, 10.0 ga teng bo'ldi.

Tadqiqot guruhida 6 oy davomida olib borilgan turli uslublarda, ya'ni maxsus mashqlar va harakatli o'yinlardan foydalanib olib borilgan mashg'ulot sakrovchanlik va tezkorlik sifatlarining o'sishiga sabab bo'ldi.

Demak, Yosh voleybolchilarning maxsus jismoniy sifatlarining rivojlantirishda turli uslublarni qo'llash samarali ekanligi o'z isbotini topdi. SHuning uchun biz tomonimizdan o'tkazilgan pedagogik tadqiqot natijalari, maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirishda harakatli o'yinlardan foydalanishni uslublarini tayyorgarlik jarayoniga tadbiiq etish muhim ahamiyatga egadir. Sakrovchanlik va tezkorlik sifatlarining har ikkala guruhdagi o'sish natijalari diagrammada keltirilgan.

XULOSA 1. Mavzuga oid adabiyotlar tahliliga asosan shu narsa ma'lum bo'ldiki, voleybol to'garagida shug'ullanayotgan bolalar mashg'ulotlarida jismoniy sifatlarini rivojlantirishga mo'ljallab murakkablashti-rilgan harakatli o'yinlardan foydalanish yo'lga qo'yilmaganligi aniqlandi. Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra jismoniy sifatlarini shakllantirishda va sport mahoratini takomillashtirishda moslashtirilgan harakatli o'yinlarning amaliy ahamiyati beqiyos ekanligi e'tirof etilgan.

2. Jismoniy sifatlarini rivojlantirishda harakatli o'yinlarni mashg'ulotlar davomida qo'llash darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan savolnomaga asosan Yosh sportchilarni tayyorlashda harakatli o'yinlarga kam e'tibor qilishlari aniqlandi.

3. Voleybol to'garagida shug'ullanuvchi 12-14 Yoshli bolalarda tezkor-kuchlilik sifatleri etarli darajada rivojlanmaganligi kuzatildi.

4. Pedagogik tadqiqot natijalariga ko'ra, mashg'ulotlarda qo'llanilgan harakatli o'yinlarning murakkablashtirilgan variantlari tadqiqot guruhida tezkor-kuchlilik sifatlarini sezilarli darajada o'sishiga olib keldi. Aksincha, shu ko'rsatkichlar mashg'ulotlarda oddiy standart mashqlardan foydalangan nazorat guruhidagi bolalarda ushbu sifatlar 6 oy davomida deyarli o'zgarmadi.

5. Pedagogik tadqiqot natijalari tadqiqot guruhida qo'llangan harakatli o'yinlarning murakkablashtirilgan variantlarini Yosh sportchilar tayyorgarligida va hususan tezkor-kuchlilik sifatlarini rivojlantirish jarayoniga tadbiiq etish zarurligiga e'tibor qaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Айрапетьянс Л.Р. Тренировочные и соревновательные нагрузки в подготовке клубных команд мастеров по волейболу, методическое пособие, Т., 1983 г., - 27 с.
2. Айрапетьянс Л.Р., Годик М.А. Спортивные игры, Т., Ибн Сино, 1991 г., - 156 с.
3. Айрапетьянс Л.Р. Контроль специализированных нагрузок прыжковой направленности высококвалифицированных волейболистов, Педагогик таълим, Т., № 2, 2003 й., 13-17 б.
4. Айрапетьянс Л.Р., Пулатов А.А. Волейбол назарияси ва услубияти. Тошкент 2011 й. 279 б.
5. Азимов И.Ф., Собитов Ш. Спорт физиологияси, Дарслик, Т., 1993 й., 228 б.
6. Ахмеров Е.К. Исследование приспособительной изменчивости движений и совершенствование методики обучения нападающему удару в волейболе, Автореф. дисс.канд.пед.наук, М., 1978 г., 28 с.
7. Байирбеков М. Педагогический контроль специализированных нагрузок прыжковой направленности волейболистов высшей квалификации в соревновательной и тренировочной деятельности, Автореф. канд.пед.наук, Т., 2003 г., 23 с.
8. Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов, М., 1987 г., с. 8-41.
9. Бегидов В.С., Селуянов В.М. Методика силовой подготовки дзюдоистов 15-17-летнего возраста, ЖТ и ПФК, №5, 1993 г., с. 6-7.
10. Беляев Н.А. Экспериментальное исследование специальной выносливости волейболистов, Автореф.дисс.канд.пед.наук, М., 1975 г., 29 с.
11. Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры. / Учебное пособие для ИФК. М., ФиС., 1982. 224 с.
12. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов, М., ФиС, 1988 г., 330 с.
13. Верхошанский Ю.В. Специальная силовая тренировка (практическое руководство тренера), М., 1995 г., 102 с.
14. Волейбол. Расмий мусобақа қоидалари (рус.тилида ўғирилган), Т., ЎзДЖТИ полиграфия-нашриёт бўлими, 2002 й., 79 б.
15. Гончарова О.В. Ёш спотчиларни жисмоний қобилиятларини ривож-лантириш. Ўқув қўлланма. 2005. Тошкент.

16. Гарипов А.Т. Факторная структура и методика скоростно-силовой подготовки юных волейболистов, Автореф. дисс.канд.пед.наук, М., 1990 г., 23 с.
17. Годик М.А. Контроль в процессе спортивной тренировки, В кн. «Подготовка футболистов», М., 1977 г., с. 18-29.
18. Годик М.А. Педагогические основы нормирования и контроля соревновательных и тренировочных нагрузок, Автореф. дисс.д-ра пед.наук, М., 1981 г., 42 с.
19. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок, М., ФиС, 1980 г.
20. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. Волейбол в школе, Пособие для учителей, М., 1976 г., 111 с.
21. Гынку Г.К. Совершенствование технической подготовленности волейболистов путем применения нетрадиционных средств тренировки.: Автореф.дисс...канд.пед.наук. – Минск, 1986 г., 24 с.
22. Дахновский В.С., Герасимов Ю.Н., Пашинсев В.Г., Завьялов И.А. Динамика структуры подготовленности юных дзюдоистов в результате применения концентрированной скоростно-силовой нагрузки, ЖТ и ПФК, № 10, 1991 г., с. 40-43.
23. Жан Хак. Методика совершенствования технической подготовленности юнных волейболисток на основе педагогического контроля тренировочной и соревновательной деятельности. Автореф. дисс...канд.пед.наук. М., 1987 г, 22 с.
24. Железняк Ю.Д. Возрастные аспекты подготовленности волейболистов, Учебное пособие для студентов физ.культ.спец. по волейболу, Смоленск, 1973 г., 52 с.
25. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе, М., ФиС, 1978 г., 224 с.
26. Железняк Ю.Д., Шветс К.А. Система планирования и комплексного контроля с СДЮШОР по волейболу (Учебное пособие для студентов ИФК), М., 1981 г.
27. Железняк Ю.Д. Юный волейболист, М., 1988 г., 190 с.
28. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе, Пособие для учителя, М., 1989 г., 128 с.
29. Железняк Ю.Д. Спортивная ориентация и отбор (Волейбол. Учебник для ИФК), М., ФиС, 1991 г., с. 122-129.
30. Железняк Ю.Д., Ивайлов А.В. Волейбол (Учебник для ИФК), М., ФиС, 1991 г., 239 с.

31. Зациорский В.М. Спортивная метрология, М., 1982 г., 256 с.
 32. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии, М., ФиС, 1979 г., 152 с.
 33. Зимкин А.В. Физиологическая природа формирования двигательных навыков, В кн. "Физиология", Минск, 1974 г., с. 126-154.
 34. Зуоза Аурелиус-Казис Казевич Влияние селена на направленных уроков физической культуры с элементами волейбола на повышение уровня физической подготовленности младших школьников, Автореф. дисс.канд.пед.наук, Минск, 1989 г., 20 с.
 35. Ивайлов А.В. Методика обучения. Волейбол, Учебник для пед. институтов, Минск, ВШ, 1974 г., с. 157-210.
1. www.ziyonet.uz
 2. www.pedagog.uz
 3. www.sport.uz
 4. www.jamiyat.zn.uz
 5. www.ursu.uz
 6. www.dissertant.uz